

Perfil Metodológico da Produção Científica na Revista de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal do Brasil

The Methodological Profile of Scientific Production in the Journal of Tax and Customs Studies of the Brazilian Federal Revenue Service

Conselho Editorial: Antonio Henrique Lindemberg Baltazar | Andréa Duek Simantob | Claudemir Rodrigues Malaquias | Fabiano Coelho | Francisco Lessa Ribeiro Junior | Francisco Marconi de Oliveira | João Batista Barros da Silva Filho | João Ricardo Catarino | Juliano Brito da Justa Neves

RESUMO

A consolidação de periódicos científicos vinculados a instituições públicas estratégicas constitui elemento central para o fortalecimento do diálogo entre produção acadêmica, formulação de políticas públicas e práticas administrativas. No campo da administração tributária e aduaneira, a Revista de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal do Brasil ocupa papel relevante como espaço de difusão de reflexões técnicas, jurídicas e institucionais. O presente artigo analisa empiricamente o perfil metodológico dos artigos publicados na revista desde sua criação, com especial atenção à presença de pesquisas empíricas. A partir da leitura integral e sistemática de todos os artigos publicados, os trabalhos foram classificados segundo sua natureza metodológica. Os resultados indicam uma predominância expressiva de ensaios teóricos, normativos e revisões de literatura, em detrimento de estudos empíricos baseados em dados. À luz da literatura sobre métodos de pesquisa em administração pública, o artigo discute as implicações epistemológicas e institucionais desse perfil e propõe caminhos para o fortalecimento da pesquisa empírica aplicada no âmbito da revista.

Palavras-chave: Produção Científica; Métodos de Pesquisa; Pesquisa Empírica; Administração Tributária; Revistas Institucionais.

ABSTRACT

The consolidation of scientific journals linked to strategic public institutions plays a key role in strengthening the dialogue between academic research, public policy formulation, and administrative practice. In the field of tax and customs administration, the Journal of Tax and Customs Studies of the Brazilian Federal Revenue Service represents an important forum for technical, legal, and institutional reflection. This article empirically analyzes the methodological profile of the articles published in the journal since its inception, with particular attention to the presence of empirical research. Based on a systematic and comprehensive reading of all published articles, contributions were classified according to their methodological nature. The findings reveal a strong predominance of theoretical, normative, and literature-based articles, with limited space devoted to empirical research grounded in data. Drawing on the literature on research methods in public administration, the article discusses the epistemological and institutional implications of this pattern and proposes avenues to strengthen applied empirical research within the journal.

Keywords: Scientific Production; Research Methods; Empirical Research; Tax Administration; Institutional Journals.

1 | Introdução

Nas últimas décadas, a administração pública tem experimentado um movimento consistente de valorização da pesquisa empírica como fundamento para a formulação de políticas públicas, o aprimoramento organizacional e a avaliação de resultados. Esse deslocamento reflete a crescente demanda por decisões baseadas em evidências, em um contexto marcado pela complexificação dos problemas públicos, pela ampliação das expectativas sociais e pela intensificação dos mecanismos de *accountability*. No âmbito da administração tributária e aduaneira, tais desafios assumem contornos ainda mais profundos, dada a elevada densidade normativa, a acelerada transformação digital e a crescente interdependência entre sistemas fiscais nacionais e internacionais.

Nesse cenário, os periódicos científicos vinculados a instituições públicas ocupam posição epistemológica singular. Ao situarem-se na intersecção entre produção acadêmica, prática administrativa e reflexão institucional, esses espaços editoriais possuem potencial não apenas para difundir conhecimento especializado, mas também para articular evidências empíricas, experiências organizacionais e debates teóricos relevantes para a ação pública. A Revista de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal do Brasil (doravante, Revista da RFB) insere-se precisamente nesse espaço híbrido, funcionando como fórum institucional de circulação de análises jurídicas, técnicas e administrativas no campo tributário e aduaneiro.

Apesar de sua relevância institucional, o perfil metodológico da produção científica publicada na revista ainda não havia sido objeto de exame sistemático. Permanecem pouco exploradas questões centrais para a avaliação de sua contribuição científica, tais como: qual é o peso relativo de pesquisas empíricas em comparação com ensaios teóricos, análises normativas ou revisões de literatura? Em que medida a revista tem incorporado investigações baseadas em dados empíricos, quantitativos, qualitativos ou mistos, capazes de iluminar práticas organizacionais, processos decisórios e resultados institucionais?

Essas questões ultrapassam um interesse meramente descritivo. A distribuição metodológica de um periódico revela, em grande medida, as lógicas epistemológicas que estruturam um campo, os incentivos editoriais predominantes e as formas de conhecimento que são

reconhecidas como legítimas. Assim, examinar o perfil metodológico da Revista da RFB permite não apenas mapear sua produção, mas também refletir criticamente sobre o estado da empiria e da integração metodológica na construção do conhecimento aplicado em administração tributária e aduaneira.

O objetivo deste artigo é analisar empiricamente o conjunto de artigos publicados na Revista da RFB, classificando-os segundo sua natureza metodológica e discutindo as implicações desse perfil à luz da literatura sobre métodos de pesquisa em administração pública. Ao fazê-lo, o estudo dialoga com debates contemporâneos sobre rigor metodológico, empiria e integração de abordagens como projetos epistemológicos, contribuindo para uma reflexão mais ampla sobre o papel dos periódicos institucionais na produção de conhecimento científico aplicado.

2 | Pesquisa empírica, integração metodológica e administração pública

A centralidade do método no desenvolvimento da administração pública enquanto campo científico é amplamente reconhecida pela literatura especializada. Desde sua consolidação como área de investigação autônoma, o campo tem sido atravessado por tensões persistentes entre tradições positivistas, interpretativas e normativas, o que se reflete tanto na diversidade de objetos quanto nas estratégias de produção do conhecimento. Nas últimas décadas, observa-se um esforço crescente de ampliação do repertório metodológico e de fortalecimento da pesquisa empírica como base para a produção de conhecimento cumulativo, comparável e potencialmente generalizável, capaz de sustentar análises explicativas e informar a ação pública (BRYMAN, 2021; PETERS, 2018).

Nesse contexto, a valorização da empiria não se limita à adoção de técnicas quantitativas ou qualitativas específicas, mas envolve a compreensão do método como expressão de um projeto epistemológico subjacente. JOHNSON e ONWUEGBUZIE (2004) argumentam que as escolhas metodológicas devem ser orientadas prioritariamente pelo problema de pesquisa e pelos objetivos analíticos, e não por adesões paradigmáticas rígidas. Essa perspectiva desloca o debate metodológico da oposição entre abordagens para a coerência entre questões de pesquisa, estratégias analíticas e formas de evidência mobilizadas. É nesse marco que se insere a expansão dos métodos mistos,

concebidos como integração intencional de abordagens qualitativas e quantitativas com vistas à compreensão mais ampla e aprofundada dos fenômenos públicos (CRESWELL; PLANO CLARK, 2022; TEDDLIE; TASHAKKORI, 2021).

Apesar desse avanço conceitual, revisões empíricas da literatura indicam que a incorporação efetiva da pesquisa empírica, e em particular da integração metodológica, permanece aquém do discurso normativo que a valoriza. O estudo de HENDREN et al. (2018), ao examinar periódicos centrais da administração pública internacional, evidencia a persistente distância entre a retórica favorável aos métodos empíricos e sua adoção concreta nas práticas de pesquisa. Os autores identificam fragilidades recorrentes na explicitação dos desenhos metodológicos, na definição clara dos propósitos da integração e na articulação substantiva entre componentes qualitativos e quantitativos, frequentemente tratados de forma instrumental ou meramente ilustrativa. Diagnósticos semelhantes são apresentados por OSPINA; ESTEVE; LEE (2018), ao apontarem limitações na qualidade e na visibilidade da pesquisa qualitativa no campo da administração pública.

Essas limitações não podem ser compreendidas exclusivamente como resultado de escolhas individuais dos pesquisadores. Elas refletem, em grande medida, fatores estruturais que moldam a produção científica, como padrões editoriais dominantes, trajetórias formativas predominantemente orientadas por abordagens quantitativas ou normativas e culturas disciplinares específicas. A literatura institucionalista tem enfatizado que os critérios de rigor e legitimidade científica são socialmente construídos e reproduzidos no interior de campos acadêmicos, influenciando quais métodos e formas de evidência são reconhecidos como válidos (DIMAGGIO; POWELL, 1983; MARCH; OLSEN, 2006).

Em campos fortemente influenciados pelo direito, como o da administração tributária, a centralidade da análise normativa e dogmática tende a ocupar posição privilegiada. Embora esse tipo de produção seja fundamental para a interpretação e a sistematização do ordenamento jurídico, sua predominância pode limitar o desenvolvimento de investigações empíricas sistemáticas voltadas à compreensão de processos organizacionais, práticas administrativas e resultados institucionais. Estudos empíricos qualitativos e de métodos mistos são particularmente relevantes nesse

contexto, pois permitem captar dinâmicas organizacionais, mecanismos causais e contextos institucionais que não se revelam plenamente por meio da análise normativa ou de dados agregados (FLYVBJERG, 2006; YANOW; SCHWARTZ-SHEA, 2015).

À luz desse debate, torna-se especialmente relevante examinar como essas dinâmicas epistemológicas e institucionais se manifestam em periódicos científicos de vocação aplicada, sobretudo aqueles vinculados a organizações públicas. A análise do perfil metodológico desses periódicos permite não apenas mapear padrões de publicação, mas também compreender quais formas de conhecimento são privilegiadas, legitimadas e reproduzidas no interior de campos institucionais específicos, bem como suas implicações para o desenvolvimento do conhecimento aplicado em administração pública.

3 | Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem descritiva, exploratória e documental, orientada à análise sistemática do perfil metodológico da produção científica publicada na Revista da RFB. Trata-se de uma investigação de natureza qualitativo-quantitativa, na qual a quantificação dos artigos decorre de um processo analítico de classificação metodológica, e não de procedimentos estatísticos inferenciais. Essa combinação é coerente com estudos cujo objetivo central consiste em mapear padrões, regularidades e distribuições em corpora documentais, conforme amplamente reconhecido na literatura metodológica (BOWEN, 2009; KRIPPENDORFF, 2018).

A opção por esse desenho metodológico fundamenta-se na compreensão da análise documental como estratégia sistemática de investigação, capaz de produzir evidências empíricas a partir de textos institucionais e científicos, desde que orientada por critérios explícitos de seleção, leitura, codificação e interpretação (BOWEN, 2009). Nesse sentido, o método adotado permite tratar os artigos publicados como unidades de análise empírica, examinando-os enquanto produtos sociais e científicos que refletem escolhas metodológicas, epistemológicas e editoriais.

3.1 | Corpus de análise

O corpus do estudo compreende a totalidade dos artigos científicos publicados pela Revista de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal do Brasil desde sua criação, abrangendo todas as edições já publicadas no período de 2014 a 2025. Foram excluídos editoriais, apresentações institucionais, prefácios, notas introdutórias e resenhas, considerando-se exclusivamente os textos que se apresentam como artigos científicos autônomos.

A adoção de um recorte censitário, ao abranger o universo completo das publicações da revista, elimina vieses de seleção amostral e confere maior robustez descritiva aos resultados, característica recomendada em estudos de mapeamento e diagnóstico de campos científicos ou periódicos específicos (PETTICREW; ROBERTS, 2006).

3.2 | Procedimento de análise

O procedimento analítico consistiu na leitura integral e sistemática de todos os artigos pelo próprio investigador, realizada de forma padronizada e orientada por um protocolo analítico previamente definido. Cada artigo foi examinado individualmente, com atenção à presença ou ausência de dados empíricos, à explicitação do método de pesquisa, às estratégias de coleta e análise de dados e à indicação do desenho metodológico adotado.

Esse procedimento aproxima-se da lógica da análise de conteúdo qualitativa, entendida como técnica de interpretação sistemática de textos orientada à inferência de características relevantes a partir de categorias analíticas explícitas (BARDIN, 2016; KRIPPENDORFF, 2018). A classificação metodológica baseou-se no conteúdo efetivamente mobilizado nos artigos, e não apenas na terminologia ou na autodeclaração dos autores, o que é consistente com abordagens que privilegiam a análise do uso efetivo de métodos e evidências em detrimento de rótulos formais.

3.3 | Critérios de classificação metodológica

Os artigos foram classificados em categorias metodológicas mutuamente exclusivas, definidas com base na literatura de métodos em administração pública

e ciências sociais aplicadas. As categorias adotadas foram: (i) ensaios teóricos ou normativos; (ii) estudos empíricos quantitativos; (iv) estudos empíricos qualitativos; e (v) estudos de métodos mistos.

A atribuição de cada artigo a uma categoria considerou a natureza da evidência mobilizada, o tipo de dado utilizado e o grau de explicitação do procedimento metodológico. No caso dos estudos empíricos, observou-se a presença de dados primários ou secundários e a utilização explícita de técnicas de análise compatíveis com abordagens quantitativas, qualitativas ou integradas, em consonância com tipologias amplamente aceitas na literatura metodológica (CRESWELL; PLANO CLARK, 2022; TEDDLIE; TASHAKKORI, 2021).

3.4 | Rigor analítico e limitações

Embora a análise do conteúdo dos artigos tenha sido conduzida por um único investigador, buscou-se mitigar potenciais vieses por meio da aplicação consistente do protocolo analítico a todo o corpus, da leitura integral e atenta de cada artigo e da utilização de categorias de classificação ancoradas na literatura. O foco do estudo não reside na avaliação da qualidade metodológica ou do rigor científico individual dos trabalhos, mas no mapeamento do perfil metodológico predominante da revista ao longo do período analisado.

Como limitação, reconhece-se que a classificação metodológica envolve juízo analítico do investigador, especialmente nos casos em que os artigos não apresentam descrição metodológica detalhada. Ainda assim, esse procedimento é compatível com práticas consolidadas de análise documental e análise de conteúdo em pesquisas qualitativas e metodológicas, sendo coerente com o caráter exploratório e diagnóstico da investigação (BOWEN, 2009; BARDIN, 2016).

4 | Resultados

A análise empírica contemplou a totalidade das edições da Revista da RFB publicadas até o momento, abrangendo integralmente o universo de revistas editadas pela instituição no período de 2014 a 2025. O caráter censitário da análise permite descrever o perfil metodológico do periódico sem vieses associados à seleção amostral, sendo apropriado para estudos cujo objetivo consiste no mapeamento de padrões e

distribuições em corpora documentais delimitados (PETTICREW; ROBERTS, 2006; BOWEN, 2009).

Os resultados evidenciam a predominância consistente de artigos classificados como ensaios teóricos ou normativos ao longo de todas as edições analisadas, ainda que com variações relevantes no tempo. Na edição inaugural, publicada em 2014, esse tipo de produção correspondeu a 90% dos artigos. Percentuais igualmente elevados são observados nas edições subsequentes, indicando estabilidade do padrão metodológico predominante no período analisado. Esse tipo de descrição longitudinal é particularmente adequado para identificar regularidades e inflexões temporais em estudos de produção científica (KRIPPENDORFF, 2018).

Observa-se, contudo, uma inflexão pontual na edição de 2016, na qual os estudos empíricos quantitativos passam a representar parcela significativamente maior do total de artigos publicados. Nessa edição, a proporção de artigos empíricos alcança 45%, configurando o maior peso relativo da empiria em toda a série analisada. Em termos metodológicos, esse tipo de variação pontual é interpretado como mudança episódica, e não como tendência consolidada, quando não se reproduz em períodos subsequentes (PETTICREW; ROBERTS, 2006).

No conjunto das cinco edições analisadas, a revista publicou 77 artigos científicos. Desses, 60 artigos (77,9%) enquadram-se como ensaios teóricos ou normativos, enquanto 17 artigos (22,1%) podem ser classificados como estudos empíricos. A análise da composição interna dos estudos empíricos revela predominância de abordagens quantitativas, que correspondem a 15 dos 17 artigos empíricos identificados. Em contraste, apenas dois estudos adotam abordagem qualitativa, ambos concentrados em uma única edição, e não se identifica nenhum artigo explicitamente estruturado segundo desenhos de métodos mistos.

A distribuição observada indica que, embora a revista tenha incorporado pesquisas empíricas ao longo de sua trajetória editorial, a presença da empiria permanece quantitativamente minoritária e metodologicamente concentrada. Do ponto de vista descritivo, não se observa diversificação consistente das abordagens empíricas ao longo do período analisado, o que caracteriza um perfil metodológico relativamente estável no tempo, conforme critérios usualmente adotados em estudos de análise de produção científica e análise documental (BOWEN, 2009; KRIPPENDORFF, 2018).

Tabela 1 – Perfil metodológico dos artigos publicados

Edição (Ano)	Total de artigos	Ensaio teóricos	Empíricos quantitativos	Empíricos qualitativos	Métodos mistos
1ª (2014)	20	18	2	0	0
2ª (2015/1)	13	10	3	0	0
3ª (2015/2)	16	12	2	2	0
4ª (2016)	11	6	5	0	0
5ª (2025)	17	14	3	0	0
Total	77	60	15	2	0

5 | Discussão

Os resultados evidenciam a predominância de produções de natureza teórica e normativa na *Revista da RFB*, padrão que se mantém relativamente estável ao longo das edições analisadas, ainda que com variações pontuais, como a observada em 2016. Esse perfil metodológico não deve ser interpretado como fragilidade ou limitação intrínseca do periódico, mas como expressão consistente de sua inserção institucional e de sua filiação a uma tradição jurídica consolidada no campo tributário.

A administração tributária constitui um domínio historicamente estruturado a partir do direito, no qual a interpretação normativa, a dogmática jurídica e a sistematização conceitual desempenham papel central tanto na prática profissional quanto na produção do conhecimento. Nesse contexto, é esperado que a produção científica privilegie análises normativas e teóricas, voltadas à interpretação do ordenamento jurídico, à construção de categorias conceituais e à reflexão sobre institutos legais. Como destacam PETERS (2018) e RAADSCHELDERS (2011), a administração pública caracteriza-se por um campo

epistemologicamente híbrido, no qual tradições normativas coexistem com abordagens empíricas, sem que uma necessariamente substitua a outra.

Sob essa perspectiva, o perfil metodológico da Revista da RFB revela coerência com sua função institucional e com o público ao qual se dirige. A predominância de ensaios teóricos e normativos reflete a centralidade do direito tributário como linguagem estruturante da atuação administrativa e da produção de conhecimento no setor. Tal característica confere à revista relevância enquanto espaço de consolidação, interpretação e difusão do conhecimento jurídico-administrativo, contribuindo para a segurança jurídica, a previsibilidade normativa e a uniformização de entendimentos.

Ao mesmo tempo, a literatura contemporânea em administração pública tem ressaltado que a complexidade crescente das organizações públicas e das políticas públicas demanda, de forma complementar, a incorporação de abordagens empíricas capazes de iluminar processos organizacionais, práticas administrativas e dinâmicas institucionais que não se esgotam na análise normativa. Estudos qualitativos e quantitativos permitem compreender como normas são interpretadas, implementadas e vivenciadas no cotidiano organizacional, ampliando o alcance analítico do conhecimento produzido (YANOW, 2000; FLYVBJERG, 2006; BRYMAN, 2021).

Nesse sentido, a presença minoritária de estudos empíricos identificada neste estudo não diminui a relevância da produção publicada, mas sinaliza uma oportunidade de complementaridade epistemológica. A literatura destaca que a articulação entre abordagens normativas, qualitativas e quantitativas pode enriquecer a compreensão dos fenômenos públicos, ao combinar rigor conceitual com evidência empírica contextualizada (CRESWELL; PLANO CLARK, 2022; TEDDLIE; TASHAKKORI, 2021).

Assim, os resultados sugerem que o perfil metodológico observado reflete menos uma lacuna editorial e mais a predominância de uma tradição disciplinar específica, historicamente legitimada e funcional ao campo tributário. O fortalecimento progressivo de abordagens empíricas pode, portanto, ser concebido não como substituição da tradição jurídica, mas como estratégia complementar, capaz de ampliar o diálogo entre norma, organização e prática administrativa, preservando a identidade institucional da revista ao mesmo tempo em que expande seu potencial analítico.

6 | Conclusão e agenda propositiva

Este artigo apresentou uma análise empírica do perfil metodológico da produção científica publicada na *Revista da RFB*, a partir do exame censitário de todas as edições publicadas desde sua criação. Os resultados evidenciam a predominância de ensaios teóricos e normativos, acompanhada por uma presença limitada e irregular de estudos empíricos, especialmente no que se refere a abordagens qualitativas e à integração metodológica.

Esse perfil metodológico deve ser interpretado à luz da função institucional da revista e de sua inserção em um campo historicamente estruturado pela tradição jurídica. A literatura sobre administração pública e direito administrativo tem destacado que, em domínios fortemente normatizados, a produção científica tende a privilegiar a interpretação dogmática, a sistematização conceitual e a análise normativa como formas legítimas e centrais de produção de conhecimento (PETERS, 2018; RAADSCHELDERS, 2011). No caso da administração tributária, essa característica está diretamente associada à necessidade de segurança jurídica, previsibilidade normativa e coerência interpretativa, elementos fundamentais para a atuação estatal e para a relação entre Fisco e sociedade.

Sob essa perspectiva, a predominância de artigos teóricos e normativos na Revista da RFB não constitui um déficit científico, mas expressão de uma lógica epistemológica consolidada e funcional ao campo. Como argumenta BOURDIEU (2004), os campos científicos desenvolvem critérios próprios de legitimidade, que orientam quais formas de conhecimento são reconhecidas e valorizadas. A revista, ao refletir essa tradição, cumpre papel relevante na consolidação e difusão do conhecimento jurídico-administrativo tributário.

Ao mesmo tempo, a literatura contemporânea em administração pública tem ressaltado que a crescente complexidade das organizações públicas e das políticas públicas exige, de forma complementar, a incorporação de abordagens empíricas capazes de iluminar processos organizacionais, práticas administrativas e dinâmicas institucionais que não se esgotam na análise normativa (PERRY; KRAEMER, 1986; VAN THIEL, 2014). Estudos empíricos, particularmente aqueles baseados em dados organizacionais, estudos de caso e abordagens qualitativas, contribuem para compreender como

normas são interpretadas, implementadas e experienciadas no cotidiano institucional.

Nesse sentido, a ampliação gradual do espaço dedicado à pesquisa empírica aplicada pode ser compreendida como estratégia de complementaridade epistemológica, e não como substituição da tradição jurídica que caracteriza a revista. Mesmo em periódicos centrais da administração pública internacional, a incorporação sistemática dessa integração permanece um desafio, o que indica tratar-se de agenda em construção no campo como um todo (HENDREN; LUO; PANDEY, 2018).

À luz desses argumentos, uma agenda propositiva para a Revista da RFB inclui o estímulo à submissão de estudos empíricos aplicados, baseados em dados administrativos, análises organizacionais e estudos de caso institucionais, preservando simultaneamente o espaço destinado à reflexão normativa e teórica. Tal estratégia pode contribuir para ampliar o diálogo entre norma, organização e prática administrativa, fortalecendo o papel da revista como espaço de aprendizado institucional e de produção de conhecimento relevante para a administração tributária contemporânea.

Ao preservar sua identidade jurídica e, de forma progressiva, ampliar seu repertório metodológico, a revista tem potencial para consolidar-se como referência não apenas na interpretação e sistematização do direito tributário, mas também na produção de conhecimento empírico aplicado, em consonância com os desafios analíticos e institucionais enfrentados pelas administrações públicas no século XXI.

Referências bibliográficas

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.

BOURDIEU, Pierre. *Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico*. São Paulo: UNESP, 2004.

BOWEN, Glenn A. *Document analysis as a qualitative research method*. *Qualitative Research Journal*, v. 9, n. 2, p. 27–40, 2009. DOI: <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

BRYMAN, Alan. *Social research methods*. 6. ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.

CRESWELL, John W.; PLANO CLARK, Vicki L. *Designing and conducting mixed methods research*. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2022.

DIMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. *The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. *American Sociological Review*, v. 48, n. 2, p. 147–160, 1983.

DOI: <https://doi.org/10.2307/2095101>

FLYVBJERG, Bent. *Five misunderstandings about case-study research*. *Qualitative Inquiry*, v. 12, n. 2, p. 219–245, 2006.

DOI: <https://doi.org/10.1177/1077800405284363>

HENDREN, Kathryn; LUO, Qian Eric; PANDEY, Sanjay K. *The state of mixed methods research in public administration and public policy*. *Public Administration Review*, v. 78, n. 6, p. 904–916, 2018.

DOI: <https://doi.org/10.1111/puar.12981>

JOHNSON, R. Burke; ONWUEGBUZIE, Anthony J. *Mixed methods research: a research paradigm whose time has come*. *Educational Researcher*, v. 33, n. 7, p. 14–26, 2004.

DOI: <https://doi.org/10.3102/0013189X033007014>

KRIPPENDORFF, Klaus. *Content analysis: an introduction to its methodology*. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2018.

MARCH, James G.; OLSEN, Johan P. *The logic of appropriateness*. In: MORAN, Michael; REIN, Martin; GOODIN, Robert (org.). *The Oxford handbook of public policy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

OSPINA, Sonia M.; ESTEVE, Marc; LEE, Seulki. *Assessing qualitative studies in public administration research*. *Public Administration Review*, v. 78, n. 4, p. 593–605, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1111/puar.12837>

PERRY, James L.; KRAEMER, Kenneth L. *Research methodology in the public administration review, 1975–1984*. *Public Administration Review*, v. 46, n. 3, p. 215–226, 1986. DOI: <https://doi.org/10.2307/976389>

PETERS, B. Guy. *The politics of bureaucracy: an introduction to comparative public administration*. 7. ed. London: Routledge, 2018.

PETTICREW, Mark; ROBERTS, Helen. *Systematic reviews in the social sciences: a practical guide*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.

RAADSCHELDERS, Jos C. N. *Public administration: the interdisciplinary study of government*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

TEDDLIE, Charles; TASHAKKORI, Abbas. *Foundations of mixed methods research: integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. 2. ed. Thousand Oaks: Sage, 2021.

VAN THIEL, Sandra. *Research methods in public administration and public management: an introduction*. London: Routledge, 2014.

YANOW, Dvora. *Conducting interpretive policy analysis*. Thousand Oaks: Sage, 2000.

YANOW, Dvora; SCHWARTZ-SHEA, Peregrine. *Interpretive research design: concepts and processes*. 2. ed. New York: Routledge, 2015.